

- Legend
- LR
 - ▲ Syn1-PG
 - Syn2-PG
 - Syn3-PG
 - Syn2-GR
 - Syn3-GR
 - Syn2-TER
 - Syn3-TER
 - H
 - HH
 - HHH
 - HHHH

